

Ingliz tilida yozma savodxonlikning muhimligi va yozma nutqni shakllantirish usul va metodlari

Xakimova Dilshoda Oybek qizi

dilshodaa.khakimova@mail.ru

Ingliz filologiyasi fakulteti, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada yozma savodxonlik, yozish madaniyati va mahorati, yozma nutqning ahamiyati va uni shakllantirish usullari va metodlari haqida so'z boradi. Maqolada sinalgan va amalda qo'llanib, natija berayotgan maslahatlar va ko'rsatmalar mavjud.

Kalit so'zlar : yozish, tilshunoslik, yozuvchi, muloqot, paragraf, izohlovchi yozuv, tasvirli yozuv, grammatika, stilistika.

"Yozish" – bu fikr va g'oyalarni o'qilishi mumkin bo'lgan shaklda yetkazish uchun belgilardan (alifbo harflari, tinish belgilari va bo'shliqlar) foydalanish jarayoni. Aniq yozish uchun tilning asosiy tizimini tushunish kerak. Ingliz tilida bu grammatika, tinish belgilari va jumla tuzilishini bilishni o'z ichiga oladi. To'g'ri imlo va formatlash kabi lug'at ham zarur.

Yozuvchi shaxsiy zavq yoki foydalanish uchun yoki bir yoki undan ortiq kishining auditoriyasi uchun yozishi mumkin. Tomoshabinlar ma'lum (maqsadli) yoki noma'lum bo'lishi mumkin. O'rganish uchun eslatma olish o'z-o'zidan yozishning namunasidir. Ochiq blog yuritish noma'lum auditoriya uchun yozishning namunasidir. Do'stingizga xat - maqsadli auditoriya uchun yozishning namunasidir. Nutqda bo'lgani kabi, yozishda ham tinglovchilaringizni hisobga olish muhimdir. Norasmiydan tortib to rasmiygacha bo'lgan turli xil yozish uslublari mavjud.

Talabalar o'z akademiklarida bir bosqichdan ikkinchisiga o'tishda o'rganishlari kerak bo'lgan ba'zi muhim ko'nikmalar mavjud. Ushbu ko'nikmalar maktablarimizda – o'rta maktabdan to kollej yillarigacha – ularga har doim duch kelganda haqiqiy hayotdagi muammolarni hal qilishning turli usullarini ochib berish uchun o'rgatiladi. Bularning barchasi orasida yozish bor, bu, shubhasiz, har bir talaba mukammal qilishi kerak bo'lgan eng muhim ko'nikmalardan biridir. Yozish, o'z mahorati sifatida, talabalarga bir vaqtning o'zida akademik, martaba va hayotlarining boshqa tegishli jabhalarida muvaffaqiyatga erishishga yordam beradigan boshqa ko'plab muhim imkoniyatlarga ega bo'lish imkoniyatini beradi. Ammo afsuski, ko'plab talabalar yozishning o'z hayotidagi ahamiyatini tushunmaydilar. Nima uchun bu juda muhimligini bilmayapsiz! Siz yozgan bu insholar, aslida, o'qituvchilaringiz sizni keraksiz ravishda xafa qilish uchun beradigan jazo turi emas.

Yozish, aslida, nafaqat talaba sifatida, balki shaxs sifatida ham sizga juda ko'p foyda keltiradigan mahoratdir. Chunki u muloqot qobiliyatini yaxshilaydi. Muloqot (og'zaki va og'zaki bo'lmagan) har bir talaba nafaqat o'qishda, balki butun hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun egallashi kerak bo'lgan muhim qobiliyatlardan biridir. Chunki, to'g'risini

aytsam, muloqotsiz hayotning asl mohiyati yo'qolib ketar edi, shuning uchun ham yozish maktab o'quv dasturiga o'quvchilarning muloqot ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirish usuli sifatida chuqur kiritildi. Yozish o'quvchilarga o'z tilining barcha qoidalarini o'rganish va tildan foydalangan holda o'z fikrlarini qanday qilib yaxshiroq tashkil qilish imkoniyatini beradi.

Muloqotning asosiy qismlari bo'lgan grammatika, imlo va tinish belgilari, imo-ishoralar, paralingvistika va hokazolarni ham tinglovchilarimizga fikr va xabarlarimizni aniq va to'g'ridan-to'g'ri ifodalash vositasi sifatida yozishdan foydalanishni o'rgansak yaxshilanishi mumkin. Chunki u ijodkorlik va tasavvur darajasini oshiradi. Tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, barchamiz tabiatan ijodkormiz. Siz yozganingizda, miyangizning ayrim joylari faollashadi, ayniqsa "frontal korteks" deb ataladigan narsa; miyaning ijodkorlik markazi sifatida mashhur bo'lgan qismi. Biroq bizda mavjud bo'lgan ushbu o'ziga xos ijodkorlikni faol namoyish qilish uchun hech qanday harakatsiz, ayniqsa yozish bilan, u bo'g'ilib qoladi va vaqt o'tishi bilan uni rivojlantirish deyarli mumkin emas.

Shunday qilib, siz qanchalik tez-tez yozsangiz, butun miyangiz haqiqiy hayotiy muammolarni hal qilishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan yangi g'oyalarni yaratish uchun shunchalik yaxshilanadi. G'oyalarni ishlab chiqish, mulohaza yuritish va ularni yonma-yon qo'yish orqali siz atrofingizdagi dunyoni keng tadqiq qilishning erkin va samarali usullarini shakllantirishingiz va o'zingiz duch keladigan har qanday vaziyatni yaxshilashingiz mumkin. Chunki bu bilimlar bazasini kengaytiradi. Yozish sizning bilim qobiliyatingizni ham sezilarli darajada kengaytirishi mumkin.

Hech bo'lmaganda etarli darajada yozish qobiliyatini rivojlantirishdan oldin ham, avvalo, o'qishni ham bilishingiz kerak. Ma'lumki, yozish, siz bilmagan va hatto bilishingiz mumkin bo'lgan narsalar haqida 99% ko'p tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Yozishda va, albatta, tadqiqot olib borishda, siz bilim bazangizni kengaytirishda va ajoyib xotirani rivojlantirishda davom etasiz. Shuningdek, siz o'tmishda sodir bo'lgan voqealar, hozir sodir bo'layotgan voqealar va hozirgi harakatlaringiz bilan kelajakdagi vaziyatlarga faol ta'sir qilishning mumkin bo'lgan usullari haqida bilib olishingiz mumkin.

Yozish, shubhasiz, sizning akademiklaringizning muhim qismidir. Yozish sizning akademik muvaffaqiyatingiz uchun juda muhimdir, chunki bu talaba a'lo baholarga ega bo'lish va oxirida yaxshi darajaga ega bo'lish uchun qondirishi kerak bo'lgan eng muhim talablardan biri sifatida belgilangan. Shuning uchun talabalar yaxshi insho yozish xizmatlaridan foydalanadilar, ular ko'rib chiqish saytlarida o'zlarining insho topshiriqlari va boshqa muhim akademik majburiyatlarini bajarishlari kerak bo'lganligini tasdiqlashlari kerak.

Talabalar uchun yozish muhim bo'lgan eng muhim sabablardan biri shundaki, bu ularning ishonch darajasini va hatto muvaffaqiyatga erishish tuyg'usini ham oshirishi mumkin. Siz buni inkor eta olmaysiz, insholaringizni va boshqa yozma topshiriqlaringizni

bajarish sizning adabiy qobiliyatingizdan muvaffaqiyatli foydalana olganingizning g'alati tuyg'usini beradi.

Talaba sifatida yozish sizga ham shunday tuyg'u berishi mumkin.

Yozuv uslublarining ko'p turlari mavjud, garchi ularning ko'pchiligi o'quvchilarni jalb qiladigan oddiy so'zlar, qisqa jumlar va to'g'ridan-to'g'ri tilni o'z ichiga oladi. O'zingizning noyob mualliflik ohangingizni saqlab qolishingiz kerak bo'lsa-da, siz tuzilish va foydalanish bo'yicha ataylab tanlash orqali yozish uslubingizni yaxshilashingiz mumkin. Yozuv uslubi - bu yozuvchining hikoyani etkazish yoki fikrni ifodalash uchun ishlatadigan ovozi va ohangidir. Har bir yozuvchining so'zlarni qanday ishlatishi, rasmiyatchilik darajasi, jumla tuzilishi va yozish san'atiga umumiy yondashuviga asoslangan shaxsiy yozish uslubi mavjud. Yaxshi yozuvchi o'z matnining maqsadiga qarab turli xil yozish uslublaridan foydalanadi. Misol uchun, blog yuritish oddiyroq ohangga ega, biznes yozish esa ko'proq rasmiy tilni talab qiladi. Yozuv to'rtta umumiy stilistik toifaga kiradi. Ushbu turli xil yozish uslublari o'z maqsadlariga ko'ra farqlanadi. Yozuvchilar o'zlarining shaxsiy uslublarini o'z asarlariga kiritgan holda ushbu umumiy uslublardan birini qo'llashadi:

1. Izohlovchi yozuv: Ko'rgazmali yozish uslubi hikoya qilishdan ko'ra faktlar va ma'lumotlarni etkazish uchun ishlatiladi. Ko'rgazmali yozishga misollar: badiiy bo'lmagan kitoblar, ilmiy yozuvlar, texnik yozuvlar va yangiliklar maqolalari.

2. Tasviriy yozuv: Tasviriy uslub o'quvchi ongida tasvirni bo'yash uchun majoziy til va hissiy detallardan foydalanadi. Shoirlar o'z ijodlarida ana shunday yozuv uslubidan foydalanadilar.

3. Hikoya yozish: Hikoya uslubi syujet, personajlar va manzaraga ega bo'lib, ijodiy yozishda qo'llaniladi. Bu yozuvchilar roman, novella yoki ssenariy yaratish uchun foydalanadigan uslubdir. Hikoya yozish uslubiga Ernest Xemingueyning "Chol va dengiz" qissasi va Stiven Kingning "Yorqin" romanini misol qilib keltirish mumkin.

4. Ishonchli yozuv: Ishonchli yozuv uslubi o'quvchilarni yozuvchining nuqtai nazarini qabul qilishga ta'sir qilishga harakat qiladi. Ishonchli yozishga misollar tavsiyanomalar, akademik yozuvlar va muqovali xatlarni o'z ichiga oladi.

Yaxshi yozuvchi bo'lish uchun siz qanday qilib to'g'ridan-to'g'ri va aniq bo'lishni bilishingiz kerak, shu bilan birga yozuvingizga o'z muhringizni qo'yishingiz kerak. Uslubingizni yaxshilash uchun sakkizta yozish maslahatiga amal qiling:

1. Yozishda to'g'ridan-to'g'ri bo'ling. Yaxshi yozish aniq va qisqa. To'ldiruvchi so'zlarni yo'qotib qo'ying, masalan, keraksiz qo'shimchalar va predlogli iboralar, shunchaki bo'sh joy egallab, gapni torting. Nimani nazarda tutayotganingizni aniq ayting.

2. So'zlaringizni oqilona tanlang. Gapni yozishning ko'plab usullari mavjud va siz bir xil fikrni etkazish uchun turli xil so'zlarni tanlashingiz mumkin. Har doim ikkita so'zdan eng oddiyini tanlang. Ingliz tilidagi baland so'zlar o'rniga tanish lug'atdan foydalaning. Oddiy so'zlar to'g'ridan-to'g'ri va barcha o'quvchilar tushunishi oson. Agar biror narsaning o'rnini topishda yoki biror narsani aytishning osonroq yo'lida ozgina yordam kerak bo'lsa, tezaurusdan foydalaning.

3. Qisqa gaplar uzun gaplarga qaraganda kuchliroq. Hikoya so'z bilan bog'liqligini yo'qotadi. Qisqa jummalarni tushunish osonroq, o'quvchilar buni qadrlashadi. Bir qatorga juda ko'p to'plashdan saqlaning. Har bir jumlada bitta fikr yoki fikr bo'lishi kerak.

4. Qisqa paragraflarni yozing. Paragraflaringizni qisqa va boshqariladigan qilib qo'ying. Ularning har biri bir xil fikrni tasdiqlovchi jummalardan iborat bo'lishi kerak. Qisqa paragraflarni hazm qilish osonroq. Ular, shuningdek, sahifada ko'proq jozibali tartib yaratadilar. Akademik yozuv ko'pincha uzunroq paragraflardan iborat bo'ladi, chunki ular har bir mavzuni qo'llab-quvvatlash uchun ko'proq ma'lumotga muhtoj. Kamroq rasmiy yozishda qisqaroq paragraflar norma hisoblanadi.

5. Har doim faol ovozdan foydalaning. Faol ovozdan foydalaning va mavzu-fe'l-ob'ekt jumla tuzilishiga rioya qiling. Bu sizning fikringizni bildirishning eng to'g'ridan-to'g'ri yo'lidir. Faol ovoz bilan subyekt biror narsa qilmoqda, bu passiv ovozdan ko'ra ko'proq hayajonli bo'lib, unda sub'ektga biror narsa qilinmoqda. Passiv ovoz grammatik jihatdan to'g'ri bo'lishi mumkin, ammo u uzoq, murakkab jummalarni yaratadi va ma'lumotni taqdim etishning zaif usuli hisoblanadi.

6. Ishingizni ko'rib chiqing va tahrirlang. Hikoyangizni professional muharrirga topshirishdan oldin birinchi qoramangizni qayta o'qish tahrirlash jarayonidagi birinchi qadam bo'lishi kerak. Yozuvlaringizni mahkamlang, so'z tanlash va jumlar tuzilishini tekshiring va uslubingizni yaxshilash uchun ovozingizni aniqlang.

7. Tabiiy, suhbatdosh ohangdan foydalaning. Yozish uslubingiz o'ziga xos, betakror ovozingizga tayanadi. Konfor zonangizda muloqot qiling. Boshqacha qilib aytganda, suhbatdoshingiz kabi yozing. O'zingizning original fikrlaringiz va ovozingiz bilan g'oyalarni shakllantiring va klişelardan qochish uchun qo'lingizdan kelganini qiling. Yozish uslubingiz shaxsiyatingizni aks ettirishi kerak.

8. Mashhur mualliflarni o'qing. Mark Tvenning istalgan kitobini oling va bu uning yozganligini shunchaki hikoyaning ohangi va ishlatadigan so'zlaridan bilib olasiz. Buyuk yozuvchilar o'z yozuvlariga imzo uslubi bilan muhr qo'yishadi. Badiiy asarlar bilan bir qatorda Strunk va Whitening mashhur uslublar qo'llanmasini "Uslub elementlari" ni o'qing. Boshqa yozuvchilar o'z uslublarini qanday yaratishini o'rganib chiqish lozim. Keyin o'zingizning yozishingiz bilan ham xuddi shunday qiling.

Yozma nutqni oshirish uchun, avvalo, tilning tuzilmasini yaxshilab o'zlashtirish darkor. Aslini olganda, ma'lum tilde yozish va yoza bilish katta mehnat va bilim bazasini talab qiladi. Chunki yozish orqali o'quvchi tilning barcha bo'limlariga murojaat qiladi: fonetika, grafika, punktuatsiya, stilistika, sintaksis va h.k. Shuning uchun har bir til o'rganuvchidan, avvalo, yozish va gapirish ko'nikmalarini yuzaga chiqarish talab qilinadi va ko'pincha shu ikki ko'nikmalar orqali sizning bilimingizga o'sha til egasi baho bera olishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://www.masterclass.com/>
2. <https://www.educationcorner.com/>